

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOTDA ELEKTRON BIZNES

i.f.d., prof. Ergashev Raxmatulla Xidirovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektron biznesning asosiy yo‘nalishlari, elementlari, afzalliklari hamda kamchiliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Elektron biznes, raqamli iqtisodiyot, biznes olami, elektron tijorat, axborot kommunikatsiya.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyotning dunyo miqyosida tutgan o‘rni va uning rivojlanish tendensiyalari tobora ortib bormoqda. Misol uchun, ma’lumotlar oqimi ko‘lamining o‘zgarishi internet protokoli (IP) ga asoslangan global trafik hajmining 1992 yilda kuniga 100 gigabaytni tashkil etgan bo‘lsa, 2019 yilda bu ko‘rsatkich sekundiga 89000 Gb dan oshdi. Bu ma’lumotlar raqamli iqtisodiyot rivojlanishining dastlabki bosqichiga tegishli ekanini hisobga olsak, uning rivojlanishi sur‘ati to‘g‘risida tasavvur hosil qilish qiyin emas. Prognozlarga ko‘ra, 2022 yilga kelib global IP-trafik hajmi sekundiga 150700 Gb ga yetadi, bu Internet tarmog‘ida yangi foydalanuvchilarning ko‘payishi va Internetning yanada kengayishi natijasida amalga oshadi[1].

Jahon miqyosida olib qaraydigan bo‘lsak, raqamli iqtisodiyotning rivojlanish geografiyasida ikki mamlakat yetakchi o‘rinni egallab turibdi. Bular AQSH va Xitoy. Bu mamlakatlarga blokcheyn texnologiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan barcha patentlarning 75 foizi, “Internet of Things (Narsalarinterneti)”ga[2] sarflanadigan xarajatlarning 50 foizi va bulutli hisoblash ochiq texnologiyalari global bozorining 75 foizidan ortig‘i to‘g‘ri keladi. Eng diqqatga sazovor tomoni shundaki, ular dunyodagi 70 ta eng yirik raqamli platformalarning bozor kapitallashuvining 90foizini nazorat qilishadi. Texnologiyalarda global ustunlikka intilishning oqibatida yuzaga keladi. AQSH va Xitoyning YAIM hajmi bo‘yicha jahonda birinchi va ikkinchi o‘rinlarni egallab turganligini e‘tiborga olsak, raqamli texnologiyalarning mamlakat

iqtisodiyotini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qilish mumkin.

Hozirgi paytda kompyuterlashtirish va yuqori texnologiyalar asrida raqamli iqtisodiyot hayotimizning har bir jabhasiga: sog‘liqni saqlash, ta‘lim, internet-banking, hukumatga daxldor bo‘lmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta‘kidlaganidek: “...raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko‘p mablag‘ va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo‘ladi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o‘tish – kelgusi 5 yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri bo‘ladi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi”[3].

Elektron biznes (ingl. *Electronic Business*), *YE-biznes*, *I-biznes*, *e-Business*, *Internet-biznes* – bu axborot tizimlaridan foydalangan holda avtomatlashtirilgan biznes-jarayonlarning, tijorat ma‘lumotlar almashinuvi va tijorat operatsiyalarining biznes-modeli. Yechimlarning muhim qismi ma‘lumotlarni uzatish va veb-xizmatlarni taqdim qilish uchun Internet texnologiyalaridan foydalanadi.

Bundan tashqari, bu Internet orqali ma‘lumot almashishni o‘z ichiga olgan har qanday tijorat yoki notijorat bitim. Savdo - bu korxonalar, guruhlar va jismoniy shaxslar o‘rtasida mahsulotlar va xizmatlar almashinuvidir va har qanday biznesning asosiy faoliyatlaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Elektron tijorat tashqi faoliyat va shaxslar, guruhlar va boshqa korxonalar bilan biznes aloqalarini qo‘llab-quvvatlash uchun AKTdan foydalanishga qaratilgan, elektron biznes esa Internetdan foydalangan holda ish yuritiladi.

Elektron biznesdan foydalanish odatda ikkita yo‘nalishda amalga oshiriladi: yangi biznesni yaratish yoki faoliyatni kengaytirish maqsadida yoki mavjud elektron biznes faoliyatini kengaytirish uchun axborot texnologiyalarini joriy etish.

Elektron biznes to‘rtta asosiy yo‘nalishlardan iborat:

- elektron tijorat;
- internet xizmatlari;
- internet xizmatlar kontent;
- elektron firmalar faoliyati.

Elektron biznes tizimi bir qator elementlardan iborat:

- axborot almashinadigan quyi tizimlar (masalan, elektron pochta, tezkor xabar almashinuv dasturlari va boshqalar);
- elektron hujjat aylanishining quyi tizimi;
- kompaniya resurslarini boshqarishning quyi tizimlari (moddiy, moliyaviy, mehnat);
- global ma'lumotlarni qidirish, to'plash va ma'lumot almashishning quyi tizimlari;
- korporativ web -vakolatxonalar,
- kompaniyaning boshqa quyi tizimlari bilan integrasiyasi;
- savdo va xaridlarni tashkil qilish uchun elektron tijoratning (e-commerce) quyi tizimlari;
- mijozlar va hamkorlar bilan o'zaro munosabatlarning quyi tizimlari;
- resurslarni hisobga olish quyi tizimlari (omborxonalar, logistika va boshqalar).

Elektron tijoratdan savdo sohasida mijozlarning o'zaro munosabatlariga asoslangan elektron tijoratdan farqli ravishda, korxonaning butun qo'shimcha qiymat zanjiri qo'llab-quvvatlanadi.

Ushbu turdagi umumiy avtomatlashtirish bir qator afzalliklarga ega, xususan:

- ish haqi xarajatlarining kamayishi;
- inson omili bilan bog'liq xavflarning yo'qligi (xatolar, ma'lumotlarning tarqalishi, o'g'irlik, kasallik ta'tili va boshqalar);
- ishlab chiqarish jarayonlarning tezlashishi va buning natijasida biznesning tezlashishi (pul ishlash jarayonining tezlashishi);
- tashkilot moddiy aktivlarining qisqarishi, ba'zi biznes modellarida esa umuman yo'qligi (butun biznes kiberolamda taqsimlangan – ofis, xodimlar va moddiy tovarlar yo'q);
- biznesning yuqori tezlikda kengayishi. Belgilangan algoritmlarga muvofiq elektron shaklda ma'lumotlardan nusxa olish yorug'lik tezligida amalga oshirilishi mumkin;
- sotuvchi va xaridor o'rtasidagi masofaning yo'qolishi. Avstraliya bo'ylab samolyotda bo'lib turib, kanadalik xaridorga chang'ilarni osongina sotish mumkin;

- hatto kichik tashkilotlar ham o‘z sohasidagi yirik gigant tashkilotlar bilan raqobatlasha olish imkoniyati.

Elektron biznes innovasiyalarning faol shakllanishi va ulardan foydalanish, shuningdek, fanlararo tadqiqotlarning qidiruv sohasi hisoblanadi. Bu holatni ushbu masalaga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy konferensiyalar, shuningdek, elektron biznes uchun yangi yechimlarni izlash bilan shug‘ullanadigan ko‘plab ilmiy markazlarning faoliyati buni tasdiqlaydi. Deyarli barcha kompyuter, tarmoq uskunalari va dasturiy ta‘minot yaratuvchi yirik kompaniyalar elektron biznes uchun texnologik yechimlar yoki integrallashgan tizimlarni taklif qiladi: IBM, Hewlett-Packard, Compaq, Intel, Sun Microsystems, Cisco Systems, Microsoft, Computer Associates International, Navision va boshqalar. Razvitiye elektronnoy torgovli i elektronnix sredstv vzaimodeystviya otmecheno kak odno iz prioritetnix napravleniy programmi «Elektronnaya Rossiya».

Bugungi kunda elektron biznes bu turli sohalar mutaxassislari ishlaydigan keng faoliyat sohasidir. Dunyoda elektron biznes sohasida ko‘plab professional birlashmalar mavjud. Elektron biznes sohasining holati, undagi mavjud ilmiy va amaliy muammolar ushbu mavzuga bag‘ishlangan ko‘plab konferensiyalarda muhokama qilinadi.

Dunyoning ko‘plab ta‘lim muassasalarida elektron biznes sohasidagi o‘quv dasturlari mavjud: bakalavr, magistrnlarni tayyorlash dasturlari, ushbu sohada qo‘shimcha ta‘lim dasturlari, MBA (Master of Business Administration) dasturlari, aspirantura. Elektron biznes sohasidagi ta‘lim yirik onlayn va oflayn kompaniyalarda ishlash uchun yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan. Magistrlar katta menejerlar sifatida tayyorlanadilar (kelajakda – bosh ijrochi direktor, bosh texnik direktor Iqtisodiyot va informatika bo‘yicha direktor).

Elektron biznes bilan shug‘ullanadigan kompaniyalar geografik jihatdan cheklanmaganlar va o‘z vaqtlarini tejab boradilar, bu esa hozirgi sharoitda ayniqsa muhimdir. Kiberolamda cheksiz miqdordagi xaridorlarga tunu-kun foydalanish imkoniyati ham katta rol o‘ynaydi.

Elektron biznes bu umumiy atama bo‘lib, u Internet orqali kompaniyaning ichki va tashqi aloqalarini integrasiyalash uchun turli xil biznes jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayon o‘z ichiga veb-sayt yaratishni, qulay navigasiyani, potensial mijozlarga o‘zlarini qiziqtirgan mahsulot va mahsulotlarni tezda topishga, chegirmalar va kompaniyaning doimiy mijozlariga aylantirish uchun

qo‘lidan kelgan barcha imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi.

Elektron tijorat ijobiy va salbiy kabi o‘ziga xos xususiyatlariga ega.

Elektron biznesning afzalliklari:

1. Global qamrov.
2. Iqtisodiy samarali marketing va reklama strategiyalari.
3. Kompaniyaning obro‘cini yaxshilash va raqobatbardoshligini oshirish.
4. Mijozlarga sifatli xizmat ko‘rsatish. Onlayn biznes mijozlarga xizmat ko‘rsatishni yaxshilaydi.

5. Xarajatlar tejalishi.

6. Ustama xarajatlarning kamayishi.

Elektron biznesning kamchiliklari:

1. Tarmoq bo‘yicha cheklovlar.

2. Elektron biznesni rivojlantirish uchun sarflanadigan xarajatlarning kattaligi.

3. Xavfsizlik va maxfiylik masalalari.

Bundan tashqari, elektron biznes tizimi nafaqat kiberolamni rivojlantirish bilan, balki tashkilotning ichki aloqalari bilan ham bog‘liqdir. Zamonaviy apparat va dasturiy tizimlar yirik tarmoqli korxonani yagona organizm sifatida boshqarishga imkon beradi. Ushbu yondoshuv ham juda ko‘p muhim afzalliklarga ega

Elektron hujjat aylanish tizimlari ko‘plab hujjatlar bilan ishlash vaqtini kamaytiradi. Hisobot, akt, shartnoma, hisoblar elektron shaklda tizimlashtirilsa aralashib ketmsaydi va ularni sana, firma nomi yoki fayl turiga ko‘ra osongina topish mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. BMT savdo va rivojlanish konferensiyasi. Raqamli iqtisodiyot bo‘yicha hisobot (2019).

2..Internet of Things, IoT – qurilmalarni kompyuter tarmog‘iga birlashtiradigan va ularga dasturiy ta‘minot, amaliy dasturlar yoki texnik vositalardan foydalangan holda ma‘lumotlarni to‘plash, tahlil qilish, qayta ishlash va boshqa obyektlarga uzatish imkonini beradigan texnologiya.

3. Mirziyoyev SH. M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so‘zi, 24.01.2020 yil.

4. Ergashev R.X., Xamrayeva S.N. Darslik. Raqamli iqtisodiyot. Qarshi ”Intellekt”, 2021.-443b.